

ZAMONAVIY TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA KASBIY-METODIK TAYYORGARLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Xayrov Rasim Zolimxon o'g'li, pedagogika fanlari falsafa doktori

Qudratova Charosxon Ne'matulla qizi, "Ta'sviriy san'at" ta'lim yo'nalishi magistranti,

Annotatsiya

KIRISH: Zamonaviy ta'lim sharoitida tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligi ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ushbu tayyorgarlik pedagogik, badiiy va metodik kompetensiyalarning uyg'unligini talab etadi.

MAQSAD: Tasviriy san'at ta'limida kasbiy-metodik tayyorgarlikning asosiy konseptual yo'nalishlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ilmiy adabiyotlar tahlili, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Kasbiy-metodik tayyorgarlik kompetensiyaviy va ijodiy yondashuv asosida tashkil etilganda bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik va badiiy salohiyati rivojlanadi.

XULOSA: Kasbiy-metodik tayyorgarlik tasviriy san'at o'qituvchisining professional shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at ta'limi, kasbiy-metodik tayyorgarlik, kompetensiya, ijodiy yondashuv.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Расим Золимхон угли доктор философии в области педагогических наук

Кудратова Чаросхон Нематулла кизи магистрант по специальности

«Изобразительное искусство»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Профессионально-методическая подготовка преподавателя изобразительного искусства является важным условием качества образования.

ЦЕЛЬ: Определение концептуальных основ профессионально-методической подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Анализ научной литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Компетентностный подход повышает эффективность художественно-педагогической подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Профессионально-методическая подготовка играет ключевую роль в системе художественного образования.

Ключевые слова: изобразительное искусство, профессионально-методическая подготовка, компетентность.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL-METHODOLOGICAL TRAINING IN MODERN FINE ARTS EDUCATION

Khairov Rasim Zolimkhan son, doctor of philosophy in Pedagogical Sciences Kuhtova Charoskhan Ne'matulla daughter, master of educational direction" founding art"

Annotation

INTRODUCTION: Professional and methodological training is essential for effective fine arts education.

AIM: To identify key conceptual foundations of professional-methodological training.

MATERIALS AND METHODS: Analysis of scientific literature.

DISCUSSION AND RESULTS: Competency-based and creative approaches enhance teacher training.

CONCLUSION: Professional-methodological training is crucial for fine arts teachers.

Keywords: fine arts education, professional

Zamonaviy ta'lim tizimi rivojlanish bosqichida tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash jarayoniga qo'yiladigan talablar tubdan yangilanib bormoqda. Bu holat, avvalo, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan ustuvor vazifalar - ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish va mehnat bozorida raqobatbardosh pedagog kadrlar tayyorlash zarurati bilan belgilanadi [1]. Mazkur jarayon tasviriy san'at ta'limi yo'nalishida o'qiyotgan talabalarning nafaqat nazariy bilimlari, balki metodik kompetensiyalari, amaliy tayyorgarligi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishni ham taqozo etadi.

Kasbiy-metodik tayyorgarlikning ilmiy-nazariy asoslarini o'rgangan ko'plab pedagog olimlar, jumladan, R.X.Djurayev, N.A.Muslimov, N.N.Azizxodjayeva, U.Sh.Begimqulov, Z.K.Ismailova, O.A.Qo'ysinov kabi tadqiqotchilar ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda metodik integratsiya, fanlararo bog'liqlik, talabalarning faol ijodiy fikrlashi va amaliy tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi [8; 42-b.]. Tasviriy san'at o'qituvchilari tayyorlovidagi muammolarni badiiy-ijodiy faoliyatga tayyorlash, metodikaning tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish zarurligi M.N.Nabiyev, R.H.Hasanov, S.F.Abdirasilov, S.S.Bulatov, O.U.Nurtayev, H.E.Sultonov kabi olimlar tomonidan keng o'rganilgan [9; 24-b.]. Yuqoridagi ilmiy qarashlar zamonaviy tasviriy san'at o'qituvchilariga qo'yiladigan talablarda kasbiy-metodik tayyorgarlikning yangi kontseptual asoslarini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Chunki bugungi o'qituvchi nafaqat o'quv materialini yetkazuvchi, balki o'quvchi shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, kreativ fikrlashni rag'batlantiruvchi, loyihalash, tahlil qilish, integratsiya va moslashuvchan o'qitish kabi ko'nikmalarga ega bo'lgan yetuk mutaxassis bo'lishi lozim.

Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi davrda tasviriy san'at ta'limi tizimida metodik tayyorlovni bosqichma-bosqich shakllantirish, ta'lim jarayonining

nazariy, amaliy, tahliliy va faoliyat bosqichlari o'rtasidagi uzviylikni belgilash, bo'lajak pedagoglarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tizimga ehtiyoj kuchaymoqda. Hozirgi mavjud ilmiy tadqiqotlar metodik tayyorgarlikning alohida yo'nalishlarini yoritgan bo'lsa-da, konseptual yondashuv sifatida yaxlit modelning ishlab chiqilishi yetarli darajada to'liq tizimlashtirilmagan. Shundan kelib chiqib, mazkur tadqiqotning maqsadi - zamonaviy tasviriy san'at ta'limida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishning konseptual asoslarini ilmiy jihatdan asoslash va metodik yo'nalishlarini aniqlashdan iborat. Zamonaviy tasviriy san'at ta'limida kasbiy-metodik tayyorgarlikning ilmiy asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, metodik tayyorlov tizimi murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u o'quv jarayonining mazmuni, metodlari, bosqichlari, pedagogik shart-sharoitlari va o'qituvchining professional kompetensiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining tayyorgarligi samaradorligi ko'p jihatdan metodik tizimning konseptual yondashuvlariga tayanadi.

Oliy ta'lim tizimida metodik tayyorlovning nazariy asoslarini o'rgangan Sh. Begimqulov, Z.K. Ismailova kabi olimlarning fikrlariga ko'ra, zamonaviy ta'lim jarayoni talabalarning mustaqil faoliyatini kuchaytirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va fanlararo integratsiyani taqozo etadi [8; 42-b.]. Bu fikr tasviriy san'at ta'limiga ham xos bo'lib, bo'lajak o'qituvchi zamonaviy maktab talablari asosida ta'limning metodik mazmunini puxta egallashi lozim. Tasviriy san'at o'qituvchilari tayyorloviga oid ilmiy yondashuvlar S.F. Abdirasilov, O.U. Nurtayev, H.E. Sultonov kabi olimlar tomonidan keng yoritilgan bo'lib, ular o'qituvchi faoliyatining nazariy, amaliy va badiiy-ijodiy komponentlarini uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi [9; 24-b.]. R.H. Hasanovning fikricha, tasviriy san'at metodikasi kursi bo'lajak pedagoglarda amaliy vazifalarni tashkil etish, jarayonni tahlil qilish va darsni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi [7; 43-46-b.]. A.E. Baxmutskiy ta'lim mazmunining rivojlanish jarayoni jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'qituvchi tayyorlov tizimida mazmuniy yangilanishlar muhim o'rin tutishini asoslaydi [5; 46-b.]. Bu yondashuv tasviriy san'at fani mazmunini qayta ko'rib chiqish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va metodik kompetensiyalarni shakllantirish zaruratini kuchaytiradi.

A.V. Xutorskoyni konseptual qarashlarida metodik tayyorlovni oldindan loyihalash, natijaviylikka yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va kompetensiyalarni shakllantirish tamoyillari ustuvor ahamiyatga ega ekanini ko'rsatiladi [10; 67-b.]. Uning fikricha, talabalarning egallagan bilimlari amaliy faoliyatda qay darajada qo'llanishi ularning kasbiy-metodik yetuklik darajasini belgilaydi. Metodik tayyorlovning shaxsga yo'naltirilgan yondashuvini M.V. Grab o'z tadqiqotlarida asoslab, talabani individual xususiyatlarini hisobga olish metodik tayyorgarlik samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini ta'kidlaydi [4; 14-b.]. Bu yondashuv tasviriy san'at o'qituvchisida individual pedagogik uslubning shakllanishiga zamin yaratadi. Kasbiy-metodik tayyorlovning amaliy jihatlari ham bir qator tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan. Xususan, E.N. Sokolova bo'lajak rassom-pedagoglar metodik tayyorgarligini takomillashtirishda tizimlilik, metodik tahlil, amaliy mashg'ulotlarni modellashtirish kabi omillar hal qiluvchi ahamiyatga egaligini

asoslaydi [6; 125-b.]. R.B. Yarmatov esa pedagog shaxsini tarbiyalash va rivojlantirishda bosqichma-bosqich kompetensiyalarni shakllantirishni ta'limiy jarayonning mazmuniy yadrosi sifatida ko'radi [3; 25-b.].

Ushbu ilmiy qarashlar asosida kasbiy-metodik tayyorlovning konseptual tuzilmasi odatda quyidagi jihatlarni qamrab oladi (1-rasm):

1. Nazariy tayyorgarlik - tasviriy san'atning mazmuni, qonuniyatlari, pedagogik va psixologik asoslarni o'zlashtirish.

2. Amaliy tayyorgarlik - dars jarayonini tashkil etish, badiiy-ijodiy mashg'ulotlarni boshqarish, metodik faoliyatni amalda qo'llash.

3. Tahliliy tayyorgarlik - darsni tahlil qilish, xatolarni aniqlash, dars sifati va natijadorligini baholash.

4. Faoliyatga yo'naltirilgan tayyorgarlik - o'quv jarayonida real vaziyatlarni hal qilish, boshqaruv, kommunikatsiya va kreativlikni namoyon etish.

5. Integrativ tayyorgarlik - fanlararo aloqalarni o'rnatish, san'atshunoslik, pedagogika, psixologiya va texnologiyalarni uyg'unlashtirish [2; 12-b.].

Metodik tayyorgarlikning bosqichma-bosqich shakllanishi E.N. Sokolova, R.B. Yarmatov va boshqa olimlarning ilmiy asoslariga tayanib ishlab chiqilgan bo'lib, u nazariy, amaliy, tahliliy, harakat va faoliyat bosqichlarining o'zaro bog'liqligini aks ettiradi [6; 125-b.; 3; 25-b.].

1-rasm. Kasbiy-metodik tayyorgarlikni shakllantirish

Metodologik nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda quyidagi kasbiy-metodik tayyorgarligini shakllantirish yondashuvlar asos sifatida tanlandi: Tadqiqotchi olimlar E.N. Sokolova [6; 120-b.]. va R.B. Yarmatovlarning [3; 40-b.] ilmiy qarashlari, shuningdek, turli ta'lim muassasalarida olib borilgan ko'p yillik pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kasbiy-metodik tayyorgarlik izchil, bosqichma-bosqich shakllanadi. Mazkur jarayon o'zaro bog'liq bo'lgan bir necha tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular nazariy, amaliy, tahliliy, harakatli va faoliyat bosqichlari orqali rivojlanib boradi.

Nazariy qism - maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi yuzasidan ilmiy-nazariy materiallarni chuqur o'rganishni nazarda tutadi. Bu bosqichda talaba pedagogik g'oyalarni, ta'lim mazmuni, badiiy tasvirning didaktik asoslari bilan tanishadi. Nazariy

bilimlar keyinchalik dars ishlanmalari yaratish va o'quv faoliyatini loyihalashda boshlang'ich tayanch vazifasini bajaradi.

Amaliy qism - talabning maktab dasturi asosida pedagogik rasm chizish, "master-klass"lar tashkil etish, turli tasvirlash materiallari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu jarayonda talaba rangtasvir, grafika, kompozitsiya, naturaga qarab chizish kabi mashg'ulotlarning metodik yechimlarini amalda qo'llashni o'rganadi.

Tahliliy qism - bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayonini, darsliklar va ko'rgazmali vositalarni tahlil qilish, o'quv materialining dolzarbligini aniqlash, uning o'quvchi yoshi va psixologik xususiyatlariga mosligini baholashga yo'naltiradi. Talaba o'z darsini va kursdoshlarining mashg'ulotlarini tahlil qilgan holda sub'ektiv tajribani boyitadi, kamchiliklarni aniqlaydi va metodik tayyorgarligini takomillashtiradi.

Harakatli qism - metodik malakalarni amaliyotga joriy etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda talaba sinfda psixologik muhit yaratish, o'quvchilarni o'quv faoliyatiga jalb etish, mavzuni sodda va tushunarli shaklda bayon qilish, savol-javoblar tashkil etish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish kabi pedagogik harakatlarni o'zlashtiradi. Shuningdek, u mustaqil ishlarni tashkil etish, darsni yakunlash va natijalarni umumlashtirish ko'nikmalariga ega bo'ladi.

Faoliyat qism - kasbiy-metodik kompetensiyalarning haqiqiy shakllanish darajasi bo'lib, bunda talaba olingan bilim va ko'nikmalarni pedagogik amaliyotda qo'llaydi. Mazkur bosqichda u darslarni rejalashtiradi, ta'lim vazifalarini aniqlaydi, turli pedagogik vaziyatlarda mos qarorlar qabul qiladi. V.P. Simonov ta'kidlaganidek, bu jarayonda ta'lim tizimlarini boshqarish, pedagogik menejment, metodik ishlanmalarni tashkil etish muhim o'rin tutadi [11; 23-b.]. Kreativ qism. Zamonaviy talablarga ko'ra, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kreativligi uning kasbiy sifatleri bilan uzviy bog'liq. Pol Torrens tomonidan ilgari surilgan kreativlikning ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va yaratuvchanlik kabi mezonlari san'at pedagogi uchun muhim kompetensiyalar hisoblanadi. Patti Drepeau ham kreativ fikrlash, amaliy kreativ faoliyatni tashkil etish, ijodiy ishlanmalar yaratish bo'lajak o'qituvchining professional o'sishida keyingi bosqich sifatida e'tirof etadi. V.P. Simonovning [11; 76-b.] ta'kidlashicha, kreativlik innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'qituvchi tasviriy san'at yo'nalishidagi yangi yondashuvlar, metodlar va janrlar haqida muntazam xabardor bo'lishi lozim. Shaxsiy tajriba, "Men-kontseptsiyasi", yangilikka intilish o'qituvchining kreativ faoliyatini shakllantiruvchi asosiy omillardir.

Pedagogik faoliyatning o'quv-pedagogik, tashkilotchilik, gnostik va kommunikativ turlari bo'lajak o'qituvchidan puxta metodik tayyorgarlikni talab qiladi. U mashg'ulotlarni loyihalash, o'quvchilar imkoniyatlarini hisobga olish, muloqotni to'g'ri tashkil etish, pedagogik vazifalarni hal qilish, o'z faoliyatini tahlil qilish orqali o'z kasbiy mahoratini izchil rivojlantiradi.

Shu tariqa, adabiyotlar tahlili kasbiy-metodik tayyorgarlikni takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari yetarli darajada ishlab chiqilgan bo'lsa-da, zamonaviy san'at ta'limi kontekstida uning konseptual modelini yangicha metodik yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish dolzarbligini ko'rsatadi. Zamonaviy tasviriy san'at ta'limida

kasbiy-metodik tayyorgarlikni takomillashtirish masalasi bo'lajak o'qituvchilarning professional shakllanishi, ta'lim jarayonida metodik faoliyatni to'g'ri amalga oshirishi va o'quvchilarning badiiy-ijodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, metodik tayyorlovning samaradorligi ko'p jihatdan pedagogik shart-sharoitlarning to'g'ri tashkil etilishi, ta'lim mazmunining modernizatsiyasi hamda o'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatleri bilan bog'liq [8; 40-b.]. O'quv jarayonining mazmuni jamiyat taraqqiyoti bilan uyg'un holda shakllanishi lozimligi A.E. Baxmutskiy tomonidan alohida ta'kidlangan bo'lib, bu tasviriy san'atni o'qitish jarayonida ham mazmunning zamonaviy san'at talablari asosida yangilanib borishini talab qiladi [5]. Shuningdek, A.V. Xutorskoy ta'lim natijalariga yo'naltirilgan kompetensiyaviy yondashuvni metodik tayyorlovning asosiy tamoyillaridan biri sifatida ko'rsatadi [10; 67-b.]. Bu yondashuv bo'lajak san'at o'qituvchisining bilim, ko'nikma va malakalarining real pedagogik faoliyatda qo'llanishini baholashga imkon beradi. M.V. Grabning individual yondashuvga asoslangan qarashlari tasviriy san'at ta'limida alohida ahamiyatga ega bo'lib, talabaning psixologik, ijodiy va qobiliyaviy xususiyatlarini hisobga olish metodik tayyorlov sifatiga bevosita ta'sir qiladi [4; 14-b.]. E.N. Sokolova ham metodik tayyorlov jarayonini tizim sifatida ko'rib, unda nazariy, amaliy, tahliliy va innovatsion komponentlarning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi [6; 125-b.]. Maqoladagi tahlillar asosida kasbiy-metodik tayyorlovni shakllantirishning olti bosqichli modeli ishlab chiqilgan bo'lib, u metodik tayyorlov jarayonining izchilligini va bosqichma-bosqich chuqurlashuvini ta'minlaydi:

Birinchi bosqich - birinchi navbatda, bo'lajak o'qituvchilar tomonidan o'qitiladigan fan orqali maktab o'quvchilarining bilimlarini shakllantirish zarurligini tushunishga hissa qo'shadigan ta'lim-tarbiya jarayoni mazmunining maqsadli yo'nalishlarini aniqlash; metodologik, san'atshunoslik, psixologiya va pedagogika fanlari yutuqlarini hisobga olib, fan mazmunining kontseptual mazmuni anglash. Loyihalashning ikkinchi bosqichi - bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligi mazmunini aniqlash bilan bog'liq. U estetik, badiiy, axloqiy, ekologik, vatanparvarlik tarbiya sohasidagi bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlarga qaraganda: 1) maxsus fanlar - chizmasavir, rangtasvir, kompozitsiya, haykaltaroshlik, plastik anatomiya, rangshunoslik, perspektiva, san'at tarixi, tasviriy san'atni o'qitish nazariyasi va metodikasi; 2) ijtimoiy va gumanitar fanlar tsiklining fanlari - Jahon va O'zbekiston tarixi; O'zbekistonning eng yangi tarixi; madaniyatshunoslik; dinshunoslik; 3) tabiatshunoslik fanlari tsiklining o'quv predmetlari -ekologiya va energiyani tejash asoslari; 4) umumiy kasbiy fanlar tsiklining o'quv predmetlari - pedagogika; psixologiya; nutq madaniyati - ular maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirish uchun metodik tayyorgarlikning zaruriy shartidir.

Uchinchi bosqich umumiy kasbiy, gumanitar, maxsus va metodik tsikllarning o'quv fanlari o'rtasida integratsiya va fanlararo aloqalarni o'rnatishni o'z ichiga oladi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining bilimlari, ko'nikmalari va malakalari integratsiyasi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: predmetli (tasviriy san'at mutahassisligi fanlari); psixologik-pedagogik; xususiy-metodik; texnologik va metodik integratsiya. Bu bo'lajak

o'qituvchilar uchun ta'limiy dunyoqarashini yaxlit kartinasini shakllantiradi, "tabiat - jamiyat - inson" tizimida sodir bo'layotgan jarayonlarni izohlaydi, zamonaviy sharoitda maktab o'quvchilarini estetik, badiiy, axloqiy, ekologik, vatanparvarlik, mafkuraviy tarbiyalashga kompleks yondashuvning dolzarbligini tushungan holda.

To'rtinchi bosqich - bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini metodik faoliyatga kiritish orqali maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirishda metodik kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan metodik vazifalarni nazariy asoslash va ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Beshinchi bosqich talabalarni maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirishga tayyorlashning metodik modeli vositalarini aniqlash bilan bog'liq. Bunga quyidagilar kiradi: 1) estetikani naturada, ya'ni tabiat qo'yinida idrok etish; 2) tasviriy san'at asarlarida badiiy obrazni idrok etish; 3) amaliy tasviriy faoliyat (xalq ijodiyoti asarlariga illustratsiyalar bajarish). Metodik modelni loyihalashning oltinchi bosqichi tanlangan qiymat-maqсадli ko'rsatmalar va o'quv jarayonining refleksiya bilan belgilanadigan (birinchi bosqichda bo'lgani kabi) amalga oshirilgan ishlarni aks ettirish bilan bog'liq. Yuqoridagi bosqichlar tizimi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi kompetensiyalarini shakllantirishda yaxlit yondashuvni ta'minlaydi. Kompetensiyalar tarkibiga shaxsiy, kommunikativ, metodik, amaliy-badiiy va kreativ kompetensiyalar kiradi.

Pol Torrens tomonidan ko'rsatilgan kreativlikning to'rtta komponenti - ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va yaratuvchanlik - tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy faoliyatida muhim ijodiy ko'nikmalar sifatida namoyon bo'ladi. Bu komponentlar bo'lajak pedagogni san'atning zamonaviy yo'nalishlari, yangi texnologiyalar va innovatsion metodlar bilan ishlashga tayyorlaydi. Shuningdek, Patti Drepeau yaratgan modelda kreativlikni rivojlantirishning to'rtta yo'li - kreativ fikrlash, kreativ faoliyat jarayonlari, amaliy kreativ harakatlar va kreativ mahsulotlardan foydalanish tasviriy san'at ta'limi uchun to'liq mos keladi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchi uchun innovatorlik faoliyatiga kirish imkonini beradi. Shu tariqa, metodik tayyorlovning olti bosqichli modeli, kreativlik nazariyalari va kompetensiyaviy yondashuvlarning uyg'unlashuvi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisida kasbiy-metodik tayyorgarlikning konseptual poydevorini yaratadi. Bu model zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda pedagogning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, kreativ tafakkurini shakllantirish va metodik faoliyatini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari zamonaviy tasviriy san'at ta'limida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishga oid qator muhim ilmiy-nazariy va amaliy xulosalarni aniqlashga imkon berdi. Avvalo, kasbiy-metodik tayyorgarlikning konseptual asoslari belgilanib, ta'lim mazmuni jamiyat taraqqiyoti va zamonaviy talablar bilan bog'liq holda uzluksiz ravishda yangilanib borishi lozimligi ko'rsatildi. Bu A.E. Baxmutskiy ta'lim mazmunining dinamik o'zgarishi haqidagi qarashlari bilan uyg'unidir [5]. Shu bilan birga, R.X. Djurayev, N.A. Muslimov, Z.K. Ismailova va U.Sh. Begimqulov tadqiqotlariga tayangan holda metodik integratsiya, fanlararo bog'liqlik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ijodiy tafakkurni rivojlantirish zamonaviy metodik tayyorgarlikda yetakchi yo'nalishlar ekani aniqlandi [8; 42-b.].

Tadqiqot doirasida bo'lajak o'qituvchilar tayyorgarligining nazariy, amaliy, tahliliy, harakat, faoliyat va reflektiv bosqichlardan iborat olti bosqichli modeli ishlab chiqildi. U Ye.N. Sokolova, R.B. Yarmatov va R. Hasanov ishlariga asoslanib, metodik tayyorgarlikning yaxlit, tartibli va bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlaydi [6; 125-b.; 3; 25-b.; 7]. Shuningdek, Pol Torrens kreativlik modelining to'rt komponenti – ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va yaratuvchanlik – san'at o'qituvchisining innovatsion fikrlashi va ijodiy samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida baholandi. Zamonaviy ta'lim sharoitida axborot texnologiyalari, raqamli grafika, STEAM kontekstlari, vizual savodxonlik va loyihalash texnologiyalarini ta'limga joriy etish metodik tayyorgarlik samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Bu A.V. Xutorskoy ta'lim mazmunini natijalarga yo'naltirish haqidagi tamoyillari bilan ma'nau bog'liqdir [10; 67-b.]. Shu bilan birga, metodik tayyorlov bo'lajak o'qituvchining kasbiy shaxsini shakllantirishda muhim rol o'ynashi, kommunikativ, tashkiliy, gnostik va menejerlik kompetensiyalarining shakllanishiga xizmat qilishi ma'lum bo'ldi. Bu jihatlar Simonovning pedagogik menejment haqidagi qarashlari bilan asoslanadi [11]. Tadqiqot M.V. Grabning individual yondashuv haqidagi fikrlariga tayangan holda, talabalarning psixik xususiyatlari, qiziqishlari va ijodiy imkoniyatlarini hisobga olgan metodik tayyorlovning samarasi ancha yuqori bo'lishini ham ko'rsatdi [4; 14-b.]. Shu bilan birga, amaliyot jarayonining uzluksiz emasligi, reflektiv mexanizmlarning yetishmasligi va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmagani kabi cheklovlar mavjud ekani aniqlandi. Bunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun metodik qo'llanmalarni takomillashtirish, integratsion yondashuvlarni kengaytirish va innovatsion metodlarni joriy etish zarurligi qayd etildi. Umuman, taklif etilgan model o'qituvchining ijodiy salohiyatini ro'yoniga chiqarish, metodik mustaqillikni oshirish, amaliy mashg'ulotlar effektivligini ta'minlash, talabalarda tahliliy va reflektiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, raqamli hamda an'anaviy texnikalarni uyg'un qo'llash imkoniyatlarini kengaytirish bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga, kasbiy-metodik tayyorgarlikni yanada rivojlantirish ta'lim mazmunini innovatsion asosda yangilash, metodik faoliyatni diagnostika va monitoring orqali baholash, ustoz-shogird tizimini rivojlantirish, amaliyot jarayonini modul asosida tashkil etish va kreativ kompetensiyalarni baholash mezonlarini ishlab chiqishga bog'liq ekani aniqlandi.

Ushbu tadqiqot zamonaviy tasviriy san'at ta'limida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Olingan natijalar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi: Tadqiqot natijalari kasbiy-metodik tayyorgarlikning konseptual asoslarini aniqlashga imkon berdi. Tasviriy san'at ta'limida o'qituvchining kasbiy-metodik tayyorgarligi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, pedagogik kompetensiyalar, kreativ faoliyat va reflektiv yondashuvlarni qamrab olgan yaxlit pedagogik tizim ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Bo'lajak o'qituvchilar tayyorgarligining olti bosqichli modeli (nazariy, amaliy, tahliliy, harakat, faoliyat va reflektiv) zamonaviy pedagogik talablarga to'la mos kelishi hamda kasbiy kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirishda muhim ahamiyatga egaligi isbotlandi. Shuningdek, ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv

ustuvor ekani, xususan kommunikativ, ijodiy, badiiy-amaliy, metodik, tashkiliy va shaxsiy kompetensiyalarning rivojlanishi zamonaviy kasbiy tayyorgarlikning asosiy mezon sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi. Tadqiqotda kreativlikning o'qituvchi shaxsidagi o'zni alohida ko'rsatilib, Pol Torrensning kreativlik komponentlari — ravonlik, moslashuvchanlik, o'ziga xoslik va yaratuvchanlik - bo'lajak pedagoglarda badiiy-ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarni qo'llash qobiliyatini shakllantirishda muhim omil ekanligi isbotlandi. Metodik tayyorlovni takomillashtiruvchi zamonaviy pedagogik yo'nalishlar sifatida raqamli texnologiyalar, STEAM yondashuvlari, vizual savodxonlik, integratsion yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlarni modellashtirilgan tarzda tashkil etish orqali metodik mahoratni samarali oshirish imkoniyatlari aniqlandi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida individual yondashuvning muhim o'zni tasdiqlandi. Talabalarning individual xususiyatlari, qiziqishlari, badiiy qobiliyatlari, psixologik imkoniyatlari va ijodiy salohiyatini hisobga olish metodik tayyorgarlik samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Tadqiqot doirasida taklif etilgan mexanizmlar - metodik diagnostika, refleksiv tahlil, ustoz-shogird tizimi, amaliyot darslarini modellashtirish va raqamli platformalardan foydalanish bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy shakllanishini jadallashtiruvchi amaliy vositalar sifatida baholandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini. <https://lex.uz/docs/4545884>.
2. Abdirasilov S., Nurtaev O'. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tasviriy san'atni o'qitish texnologiyasi. Metodik qo'llanma. - T.: TDPU, 2021. - 110 b.
3. Yarmatov R.B. Bo'lajak o'qituvchi shaxsini tarbiyalash va rivojlantirish. -T.: Fan va texnologiya. 2009. -128 b.
4. Граб М. В. Индивидуальный подход в обучении студентов вузов изобразительному искусству // Вестник магистратуры. 2015. №11-3 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/individualnyy-podhod-v-obuchenii-studentov-vuzov-izobrazitelnomu-iskusstvu> (дата обращения: 14.12.2025).
5. Бахмутский, А.Е. Мониторинг школьного образования: проблемы и решения. - СПб.: КАРО, 2007. - 176 с. <https://www.labyrinth.ru/books/334279/>
6. Соколова Е.Н. Совершенствование методической подготовки будущего художника-педагога в вузе // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. №129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodicheskoy-podgotovki-buduschego-hudozhnika-pedagoga-v-vuze> (дата обращения: 14.12.2025).
7. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. - T.: Fan, 2004. - 250 b.
8. Хайров Р. (2025). Совершенствование профессиональной подготовки студентов изобразительного искусства через акварельную живопись. Предпринимательства и педагогика, 4 (2), 126-136. <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/81026>

9. Khayrov, R.Z.U. 2025. The Role of Drawing and Painting in the Training of Future Teachers of Fine Arts. International Journal of Formal Education. 4, 7 (Jul. 2025), 41-48. <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/5420>
10. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения // Сб. научных трудов / под ред. А. В. Хуторского. - 2006. - С.67-69. <https://www.khutorskoy.ru/books/bibliography.htm>
11. Симонов В.П. Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании. Учебное пособие. –М.: Высшее образование, 2006, -357 с. <https://unilibrary.uz/literature/133118>

